

Artículo Especial

Derechos del Prematuro

Ana María Sepúlveda Barroso¹, Jorge Varas Cortés.²

¹ Pediatra. Broncopulmonar Infantil. Hospital Clínico San Borja Arriarán.

² Médico Cirujano. Departamento de Desarrollo Académico. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

Dirección: sepulveda.am@gmail.com; jvaras@hsoriente.cl

Resumen

La prematuridad y la hospitalización en unidades de neonatología sitúan al recién nacido en una condición de especial fragilidad biológica, relacional y humana, que exige una atención altamente especializada y orientada por principios que resguarden su desarrollo integral. Esta realidad plantea la necesidad de una consideración clínica que trascienda lo técnico, al reconocer al recién nacido como sujeto de cuidado y portador de dignidad, cuya protección requiere identificar, fundamentar y sistematizar los derechos que deben orientar su atención.

Objetivo: Reflexionar y sistematizar, mediante una revisión narrativa, los derechos del recién nacido prematuro, integrando dimensiones fundamentales, afectivas-vinculares y cuidado integral de la salud, desde una perspectiva centrada en la persona.

Metodología: Se realizó una revisión narrativa de la literatura biomédica, normativa y moral relacionada con los derechos del recién nacido prematuro, incorporando aportes del ámbito clínico, institucional y humanista.

Las morbilidades asociadas a la prematuridad se analizaron desde un enfoque de derechos, desarrollándose algunas de manera específica por contar con respaldo en la normativa legal vigente, en tanto las demás se consideraron de forma integrada dentro del derecho a la atención especializada, con el fin de evitar una fragmentación excesiva del análisis.

Resultados: El análisis permitió identificar, en el ámbito de los derechos fundamentales, el respeto a la vida y a la dignidad intrínseca de cada recién nacido como derechos esenciales de su atención. A partir de ellos, se reconocen el derecho a la información oportuna y comprensible, la protección en contextos de investigación, el derecho a la identidad y al registro de nacimiento, así como la confidencialidad de la información personal. En conjunto, estos derechos garantizan una atención respetuosa, libre de discriminación y centrada en la persona, acorde con la especial vulnerabilidad del recién nacido prematuro.

En el plano afectivo-vincular, se destacó la relevancia del contacto piel a piel, la participación de los padres o cuidadores, la promoción de la lactancia materna y la promoción de prácticas de cuidado humanizado que favorezcan el vínculo temprano y el bienestar emocional del niño.

En cuanto a la protección y cuidado integral de la salud, se reconoce el derecho del recién nacido pre-

matureo a recibir una asistencia sanitaria adecuada, segura y oportuna, proporcional a su condición clínica, en unidades especializadas y por profesionales idóneos. Asimismo, se reconocen como derechos la prevención, detección precoz, tratamiento y seguimiento de las principales complicaciones asociadas a la prematuridad; una nutrición adecuada y segura; la terapia y rehabilitación kinesiológica; el alivio del dolor y un adecuado confort. Del mismo modo, se consideran la inmunización, la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria, la implementación de prácticas clínicas seguras orientadas a la prevención de eventos adversos, la continuidad del cuidado tras el alta y, en situaciones irreversibles, el acceso a cuidados paliativos y de fin de vida.

Conclusión: Aunque este enfoque se construye a partir de la realidad chilena, se apoya en principios morales ampliamente compartidos que orientan la atención clínica y el diseño de políticas públicas en el ámbito neonatal. Reconocer al recién nacido, y en particular al prematuro, como sujeto de cuidado y portador de dignidad reafirma la necesidad de una atención que integre competencia técnica, sensibilidad humana y responsabilidad moral.

PALABRAS CLAVE: *Derechos del prematuro; Derechos del recién nacido prematuro; Atención neonatal; Atención centrada en el paciente; Derechos humanos; Dignidad humana.*

Abstract

Prematurity and hospitalization in neonatal intensive care units place the newborn in a condition of particular biological, relational, and human fragility, requiring highly specialized care guided by principles that safeguard integral development. This reality calls for a clinical approach that transcends purely technical considerations, recognizing the newborn as a subject of care and a bearer of dignity, whose protection requires the identification, justification, and systematization of the rights that should guide their care.

Objective: To reflect upon and systematize, through a narrative review, the rights of the preterm newborn, integrating fundamental, affective-relational, and comprehensive health care dimensions from a person-centered perspective.

Methodology: A narrative review of the biomedical, regulatory, and moral literature related to the rights of preterm newborns was conducted, incorporating contributions from the clinical, institutional, and humanistic fields.

Morbidities associated with prematurity were analyzed from a rights-based approach. Some were addressed in specific terms due to their support in current legal regulations, while others were considered in an integrated manner within the right to specialized care, in order to avoid excessive fragmentation of the analysis.

Results: The analysis identified, within the sphere of fundamental rights, respect for life and for the intrinsic dignity of each newborn as essential rights of care. Based on these principles, the right to timely and understandable information is recognized, as well as protection in research contexts, the right to identity and birth registration, and the confidentiality of personal information. Taken together, these rights ensure respectful, non-discriminatory, and person-centered care, consistent with the particular vulnerability of the preterm newborn.

In the affective–relational domain, the relevance of skin-to-skin contact, the involvement of parents or caregivers, the promotion of breastfeeding, and the encouragement of humanized care practices that foster early bonding and the child’s emotional well-being were highlighted.

With regard to the protection and comprehensive care of health, the right of the preterm newborn to receive appropriate, safe, and timely healthcare is recognized, proportional to their clinical condition, in specialized units and provided by qualified professionals. Likewise, the following are recognized as rights: the prevention, early detection, treatment, and follow-up of the main complications associated with prematurity; adequate and safe nutrition; kinesiological therapy and rehabilitation; pain relief; and appropriate comfort. Similarly, immunization, the prevention of healthcare-associated infections, the implementation of safe clinical practices aimed at preventing adverse events, continuity of care after discharge, and, in irreversible situations, access to palliative and end-of-life care are also considered rights.

Conclusion: Although this approach is grounded in the Chilean context, it proposes principles of universal validity that can guide clinical care and the design of public policies in the neonatal field. Recognizing the newborn—and particularly the preterm infant—as a subject of care and a bearer of dignity reaffirms the need for care that integrates technical competence, human sensitivity, and moral responsibility.

KEYWORDS: *Rights of the preterm infant; Rights of the preterm newborn; Neonatal care; Patient-Centered Care; Human rights; Human dignity.*

Introducción

El nacimiento prematuro representa uno de los desafíos más complejos en el ámbito de la atención neonatal. Estos recién nacidos, cuyo desarrollo intrauterino se interrumpe antes de las 37 semanas de gestación,^{1,2} requieren cuidados especializados y, con frecuencia, una atención prolongada en unidades de neonatología. En este contexto, la práctica clínica se apoya en el uso de tecnología avanzada y en la dedicación constante de equipos de salud altamente capacitados, orientados a preservar la estabilidad clínica del recién nacido y favorecer su evolución en un entorno seguro.

Dentro de la clasificación clínica de la prematuridad, se distinguen subgrupos según la edad gestacional al nacer: prematuros moderados (32–36 semanas), muy prematuros (28–31 semanas) y extremadamente prematuros (<28 semanas). Entre ellos, los recién nacidos con menos de 32 semanas de gestación concentran el mayor riesgo de morbilidad y de complicaciones neurológicas y respiratorias. La atención de este grupo exige cuidados altamente especializados, soporte tecnológico avanzado y un seguimiento continuo por equipos multidisciplinarios, lo que pone de manifiesto la

complejidad asistencial que caracteriza su cuidado.^{2,3}

Sin embargo, junto a este esfuerzo clínico orientado a la supervivencia, emerge una dimensión igualmente esencial: el reconocimiento del recién nacido prematuro como persona con derechos propios e irrenunciables. Más allá de su fragilidad biológica y de su dependencia de procedimientos médicos, debe ser considerado un ser humano que merece respeto y protección.

Los derechos del recién nacido prematuro constituyen expresiones concretas de la dignidad inherente a toda vida humana. Reconocerlos y promoverlos implica una responsabilidad compartida por el equipo de salud, las instituciones y la sociedad en su conjunto, orientada a situar el valor intrínseco del niño o la niña en el centro de las decisiones clínicas y organizativas que guían su atención.

En este marco, es importante que estos derechos trasciendan el plano normativo o declarativo y se integren de manera efectiva en la práctica clínica

cotidiana, siendo conocidos, difundidos y aplicados como parte constitutiva de una atención verdaderamente humanizada.

El conocimiento de los derechos del recién nacido prematuro por parte de los padres, de los equipos de salud y de la sociedad en general constituye una condición indispensable para su ejercicio real y para la construcción de una atención neonatal centrada en la persona.

Su difusión favorece prácticas clínicas más conscientes y responsables, fortalece la participación informada de las familias y contribuye a una cultura sanitaria que reconoce y protege la dignidad del recién nacido, incluso en contextos de alta complejidad tecnológica y asistencial. En este sentido, la promoción activa de estos derechos por parte de las instancias responsables constituye un imperativo moral y sanitario.

Objetivos

Objetivo general

Reflexionar y sistematizar, mediante una revisión narrativa, los derechos del recién nacido prematuro, integrando las dimensiones de los derechos fundamentales, el vínculo afectivo y el cuidado integral de la salud, desde una perspectiva centrada en la persona.

Objetivos específicos

Identificar y analizar los derechos fundamentales del recién nacido prematuro, en particular el respeto a la vida y a la dignidad intrínseca, así como los derechos asociados a la información, la identidad, la confidencialidad y la protección en contextos de investigación.

Examinar la dimensión afectivo-vincular como un componente esencial del cuidado del recién nacido prematuro durante la hospitalización, destacando el contacto piel a piel, la participación de los padres o cuidadores, la lactancia materna y las prácticas de cuidado humanizado orientadas al bienestar emocional y al vínculo temprano.

Sistematizar los derechos relacionados con la protección y el cuidado integral de la salud del recién nacido prematuro, incluyendo el acceso a una atención sanitaria adecuada, segura y oportuna, la prevención y manejo de las principales complicaciones asociadas a la prematuridad, la nutrición, la rehabilitación, el alivio del dolor, la continuidad del cuidado y, cuando corresponda, los cuidados paliativos y de fin de vida.

Metodología

Se realizó una revisión narrativa de la literatura orientada a identificar y analizar los principales enfoques conceptuales, normativos, morales y clínicos vinculados a los derechos del recién nacido prematuro.

La búsqueda bibliográfica se efectuó en bases de datos biomédicas y científicas de uso habitual (PubMed, SciELO y Google Scholar), y se complementó con la revisión de publicaciones nacionales y documentos institucionales relevantes. Se consideraron artículos originales, revisiones, documentos normativos, declaraciones internacionales y libros especializados.

Se incluyeron publicaciones en español e inglés relacionadas con recién nacidos prematuros, derechos del niño, el concepto moral de dignidad, bioética neonatal, humanización del cuidado y atención en unidades de neonatología. Se excluyeron aquellos estudios que no guardaban relación directa con la población neonatal prematura o con el enfoque centrado en los derechos y el cuidado integral.

La información seleccionada fue analizada de manera cualitativa y organizada en categorías temáticas, sin pretensión de exhaustividad ni análisis cuantitativo, en coherencia con el carácter reflexivo y narrativo de la revisión.

En este artículo, las morbilidades asociadas a la prematuridad se abordan desde un enfoque de derechos, desarrollándose de manera específica aquellas que derivan directamente del nacimiento pretérmino y que cuentan con respaldo en la normativa legal vigente. Otras condiciones clínicas

relevantes, como la enterocolitis necrotizante o la hemorragia intracraneal, se entienden comprendidas dentro del derecho del recién nacido prematuro a recibir atención en unidades especializadas y por profesionales idóneos, razón por la cual no se desarrollan de forma individual para evitar una fragmentación excesiva del texto.

Asimismo, las enfermedades congénitas estructurales como cardiopatías congénitas, disrafias espinales o fisura labiopalatina, si bien cuentan con reconocimiento y protección legal propios, no se abordan de manera específica en este trabajo por no constituir patologías inherentes a la prematuridad, aun cuando puedan coexistir en un recién nacido prematuro. Su omisión responde, por tanto, a un criterio de delimitación conceptual y no a una exclusión de su relevancia clínica o jurídica.

Resultados

Del análisis cualitativo de la literatura revisada emergen diversos ejes temáticos que permiten sistematizar los derechos del recién nacido prematuro. Para efectos expositivos, estos se organizan según su naturaleza y finalidad en tres ámbitos: derechos fundamentales; derechos afectivos y vinculares; y derechos relacionados con la atención integral de la salud.

Esta organización no establece jerarquías entre las distintas áreas y se sustenta en un criterio analítico orientado a ofrecer una comprensión integral de las múltiples dimensiones que configuran la atención del recién nacido prematuro, facilitando su aplicación en la práctica clínica y apoyando la toma de decisiones en el contexto de la atención neonatal. (Tabla 1)

Derechos del Recién Nacido Prematuro	
Categoría	Derechos
A. Derechos fundamentales	1. Derecho a la vida
	2. Derecho a ser tratado con dignidad
	3. Derecho a la información oportuna y comprensible
	4. Derecho a una atención equitativa y sin discriminación
	5. Derecho a la protección en la investigación biomédica
	6. Derecho a la identidad y registro de su nacimiento
	7. Derecho a la protección de la información y la confidencialidad clínica
B. Derechos de vínculo afectivo y desarrollo emocional	8. Derecho al contacto afectivo con sus padres
	9. Derecho a la lactancia materna
C. Derechos de protección y cuidado integral de la salud	10. Derecho a la atención en unidades especializadas por profesionales idóneos
	11. Derecho a la prevención, tratamiento y seguimiento del Síndrome de Dificultad Respiratoria *
	12. Derecho a la prevención, tratamiento y seguimiento de la Displasia Broncopulmonar del Prematuro *
	13. Derecho a la prevención, tratamiento y seguimiento de la Retinopatía del Prematuro *
	14. Derecho a la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de la Hipoacusia Neurosensorial bilateral *
	15. Derecho a terapia y rehabilitación kinesiológica
	16. Derecho a una nutrición adecuada, segura y oportuna
	17. Derecho al alivio del dolor y al confort
	18. Derecho a la seguridad frente a infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS)
	19. Derecho a la seguridad del paciente y a la prevención de eventos adversos
	20. Derecho a la inmunización: vacunas y anticuerpos monoclonales
	21. Derecho a la continuidad de cuidados y a la protección futura
22. Derecho a una atención compasiva en caso de pronóstico terminal	

Tabla 1. Derechos del Recién Nacido Prematuro

(*) Derechos con Garantías Explícitas en Salud (GES): Régimen de protección sanitaria que asegura, para determinadas condiciones de salud, el acceso a prestaciones definidas, con exigencias explícitas de oportunidad, calidad y protección financiera.

A. Derechos fundamentales

1. Derecho a la vida

El derecho a la vida constituye el fundamento de todos los demás derechos del recién nacido prematuro.⁴ En este contexto, trasciende la estricta sobrevivencia biológica e incluye el acceso a todas las medidas necesarias para asegurar una vida digna y con reales posibilidades de desarrollo integral.

La vida de un prematuro se inicia en un escenario de fragilidad extrema, donde cada intervención por parte de los integrantes del equipo de salud se convierte en un acto de defensa y afirmación de ese derecho esencial. Reconocerlo implica otorgar al recién nacido el acceso a hospitalización en Unidades de Neonatología, con cuidados intensivos especializados, tratamientos adecuados y un acompañamiento que vele por su integridad física, mental, emocional y espiritual, así como por el apoyo psicológico a su familia, elementos reconocidos como parte esencial de la atención neonatal centrada en la persona.⁵⁻¹⁰

Así, el derecho a la vida se comprende como la responsabilidad de resguardar aquello que constituye el bien más preciado de la existencia humana: la vida, entendida como un “bien en sí misma”, por ser el fundamento que hace posible la existencia de la persona y, por tanto, su dignidad y su desarrollo. La vida, en cuanto tal, posee un valor propio e inviolable, que no depende de condiciones externas ni de criterios funcionales, y que exige ser reconocida y respetada en toda circunstancia.

En este sentido, no puede ser reducida a un medio ni evaluada según criterios de utilidad, eficiencia o conveniencia; es decir, no puede ser tratada como un simple instrumento al servicio de otros intereses. En ella se funda la posibilidad misma de ser persona. La vida no es solo algo que se tiene; es aquello que permite ser, vincularse y desarrollarse. Por ello, merece ser acogida, cuidada y protegida en toda circunstancia, especialmente cuando se expresa en su mayor vulnerabilidad.

Este valor intrínseco se manifiesta de modo particu-

lar en el recién nacido prematuro, cuya limitada madurez biológica y escasa capacidad de conciencia no disminuyen en absoluto el valor de su vida. Por el contrario, evidencian que la vida humana es un bien fundamental anterior a cualquier reconocimiento social o jurídico, independiente del grado de desarrollo, autonomía o funcionalidad, y que debe ser reconocida y respetada por el solo hecho de existir.

2. Derecho a ser tratado con dignidad

Cada bebé, por más pequeño y vulnerable que sea, debe ser reconocido como sujeto de derechos y portador de una dignidad intrínseca. Dicho valor se funda en su condición humana y no en el grado de madurez, la capacidad de decidir ni en consideraciones de utilidad. En este sentido, el recién nacido prematuro debe ser tratado como un fin en sí mismo y nunca como un medio; este principio orienta las decisiones y acciones clínicas.¹¹⁻¹³

El trato digno implica un cuidado humanizado, donde cada intervención médica se realice bajo los principios de proporcionalidad y beneficio real, evitando procedimientos innecesarios o desproporcionados que puedan generar sufrimiento sin aportar bienestar. La dignidad también se expresa en la forma en que se organiza la unidad de neonatología, procurando un ambiente que proteja al niño del exceso de ruidos, de la manipulación invasiva y del dolor evitable.

Si bien es evidente que el prematuro carece de autonomía en el sentido clásico pues no puede expresar deseos ni tomar decisiones, precisamente esta limitación aumenta la responsabilidad de quienes participan en su atención. Padres, profesionales de la salud y la comunidad hospitalaria en general se convierten en custodios de esa dignidad, asegurando que cada acción esté guiada por su respeto y protección. En este marco, la comunicación respetuosa con los padres adquiere gran importancia, reconociéndolos como primeros garantes de los

derechos de su hijo, de tal forma que toda intervención médica o procedimiento se realice solo con el consentimiento informado de ellos, permitiendo que las decisiones se tomen de manera transparente y responsable.¹⁴

De esta manera, el derecho a ser tratado con dignidad en neonatología es un principio moral que se traduce en decisiones clínicas prudentes, en el acompañamiento empático y en la convicción de que, aunque vulnerable y dependiente, el bebé prematuro merece una consideración plena como sujeto de derechos.

3. Derecho a la información oportuna y comprensible

El recién nacido prematuro tiene derecho a que la información relativa a su estado de salud, diagnóstico, pronóstico, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como a los riesgos y beneficios asociados a su atención, sea entregada de manera oportuna, veraz y comprensible. Dado que no puede ejercer directamente este derecho, su cumplimiento se realiza a través de sus padres o cuidadores responsables, quienes actúan como sus representantes naturales.

Este derecho se fundamenta en el reconocimiento del recién nacido como sujeto de atención y no solo como objeto de intervención clínica, garantizando que las decisiones adoptadas en su cuidado se realicen con conocimiento, responsabilidad y respeto por su interés superior. La información clara y continua favorece una relación de confianza entre el equipo de salud y la familia, permite una participación informada en los procesos de cuidado y contribuye a una atención centrada en la persona.

En el marco normativo nacional, este principio se vincula con la Ley N.º 20.584 sobre derechos y deberes del paciente, que establece el derecho a recibir información suficiente, oportuna y comprensible, adecuadamente adaptada a quienes ejercen la representación del paciente cuando este no puede hacerlo por sí mismo.¹⁵

Desde una perspectiva moral, el derecho a la infor-

mación expresa el respeto por la persona humana incluso cuando no puede ejercer su autonomía de manera directa. Informar con claridad y sensibilidad constituye una forma de cuidado que reconoce el valor intrínseco del recién nacido y la responsabilidad de quienes deciden en su nombre. De este modo, la información se convierte en un acto de protección y acompañamiento que resguarda su dignidad a lo largo de todo el proceso de atención.

4. Derecho a una atención equitativa y sin discriminación

Todo recién nacido prematuro, independiente de su edad gestacional, peso al nacer, condición de salud, origen étnico, situación socioeconómica o cualquier otra circunstancia, debe recibir una atención de calidad y equitativa, libre de cualquier forma de discriminación.¹⁵ Este derecho trasciende la entrega de cuidados médicos especializados y se extiende a una visión amplia que considera las dimensiones físicas, emocionales, sociales y espirituales del niño y su familia.

En este sentido, la equidad en la atención requiere ser comprendida más allá de la aplicación uniforme de las mismas intervenciones clínicas en todos los casos, y se orienta hacia el acceso justo a una evaluación y a un manejo proporcional, individualizado y clínicamente razonable. En particular, en el límite de la viabilidad neonatal —como ocurre en los nacimientos extremadamente prematuros— existen diferencias entre países, centros y contextos asistenciales respecto de las decisiones de reanimación y soporte vital inicial, basadas en la evidencia disponible, los resultados esperables y los marcos éticos y normativos locales.¹⁶⁻¹⁹ El derecho a una atención equitativa exige, en estos escenarios, que las decisiones se adopten sin discriminación arbitraria, con criterios clínicos explícitos, información adecuada a la familia y respeto por el interés superior del recién nacido.

Desde esta misma perspectiva, este derecho contempla la necesidad de generar un entorno hospitalario y comunitario que favorezca la inclusión y la participación de los padres como cuidadores principales, reconociendo y respetando la diversi-

dad cultural, religiosa y social de cada familia. La no discriminación en la atención neonatal también exige eliminar barreras económicas o geográficas que puedan limitar el acceso oportuno y continuo a los cuidados de salud, tanto en la unidad neonatal como en el seguimiento ambulatorio.

Asegurar este derecho implica ofrecer la mejor asistencia disponible desde el punto de vista científico, unida a un cuidado humanitario que reconozca al prematuro como persona con derechos inherentes desde el inicio de su vida.

5. Derecho a la protección en la investigación biomédica

El recién nacido prematuro, por su extrema vulnerabilidad, debe ser especialmente protegido frente a los riesgos asociados a la investigación biomédica. Su participación en estudios clínicos no debe estar motivada de manera exclusiva por el interés científico; debe estar guiada por principios de respeto, prudencia y proporcionalidad. La investigación solo es admisible cuando los beneficios potenciales para el propio niño o para otros en condiciones similares superan de manera clara los riesgos involucrados, y siempre bajo estricta supervisión ética.^{20, 21}

Este derecho no implica excluir al prematuro de los avances científicos. Su sentido radica en asegurar su aplicación dentro de un marco moral riguroso que priorice su bienestar. La protección frente a intervenciones innecesarias o experimentales sin sustento suficiente es parte fundamental de este deber.

En este proceso, el consentimiento informado de los padres o tutores se convierte en una herramienta esencial, pues asegura que las decisiones se tomen con pleno conocimiento, transparencia y respeto por las convicciones familiares.²² Los comités de ética, el equipo de salud y la sociedad tienen la responsabilidad de velar porque cada decisión investigativa respete la dignidad del recién nacido como persona y no lo reduzca nunca a un objeto de estudio.

La protección del recién nacido prematuro en la in-

vestigación médica es, en esencia, la defensa de la dignidad humana. Cada vida, aunque frágil, exige cuidado y respeto; protegerla es afirmar el valor de lo humano en su expresión más pura.

6. Derecho a la identidad y registro de su nacimiento

Todo recién nacido, incluso el prematuro, tiene derecho a ser reconocido legalmente como persona desde el primer momento de su vida. Este derecho implica tener un nombre propio, ser registrado oficialmente y acceder a la documentación que lo identifique, como certificado de nacimiento, historia clínica y otros documentos esenciales para ejercer sus derechos futuros.

El reconocimiento de la identidad²³ es mucho más que un trámite administrativo: es un acto que afirma la existencia y dignidad del bebé. Registrar al niño de manera oportuna permite el ejercicio del derecho a la nacionalidad, a la protección legal y al acceso a servicios de salud, educación y bienestar social. La identidad también fortalece el vínculo con la familia y contribuye a que el bebé sea considerado como un sujeto de derechos, no simplemente como un paciente temporal en el hospital.

La participación de los padres en este proceso es fundamental. Ellos son quienes proporcionan la información necesaria y velan porque el registro se realice de manera correcta, al tiempo que reciben orientación sobre la importancia de estos documentos y su conservación. Asimismo, el equipo de salud debe facilitar y acompañar este proceso, procurando que ningún recién nacido quede sin registro, incluso en situaciones de prematuridad extrema o complicaciones médicas.

La protección del derecho a la identidad constituye una forma concreta de resguardar la vida, la dignidad y los derechos del bebé desde su primer día de existencia, reconociendo su lugar en la sociedad y posibilitando el acceso a las oportunidades y garantías que le corresponden como persona.

7. Derecho a la protección de la información y la confidencialidad clínica

El recién nacido prematuro, aun sin poder ejercer su autonomía, posee una identidad y una historia clínica que deben ser protegidas. La información médica generada durante su hospitalización, incluidos datos genéticos, biomédicos y evolutivos, constituye parte de su intimidad y no puede ser utilizada ni compartida sin la debida autorización y resguardo ético.

La confidencialidad^{15, 24, 25} exige que los equipos de salud manejen los datos del paciente con prudencia, evitando su uso indebido en investigaciones, publicaciones o registros accesibles sin consentimiento. La protección de la información clínica salvaguarda el respeto a la dignidad y fortalece la confianza de los padres en la labor médica, reconociendo que cada dato sensible pertenece al niño y debe ser tratado con el máximo cuidado.

Asimismo, la garantía de la confidencialidad incluye el deber de resguardar la información clínica en los espacios asistenciales compartidos, frecuentes en muchas unidades de neonatología. Las discusiones clínicas durante visitas médicas, entregas de turno u otras instancias de coordinación deben realizarse con especial cuidado, evitando la exposición innecesaria de antecedentes sensibles en presencia de otras familias. En este contexto, corresponde a los equipos de salud adoptar medidas activas de tipo organizativo comunicacional y estructural, que permitan proteger la privacidad del recién nacido y su familia, aun en escenarios donde las condiciones físicas de la unidad puedan dificultarlo.^{26, 27}

La protección de la información y la confidencialidad clínica superan el cumplimiento de un requisito legal y se configuran como un deber moral que reafirma el reconocimiento del recién nacido como persona, con derechos propios que deben ser respetados y defendidos desde el inicio de su existencia.

B. Derechos de vínculo afectivo y desarrollo emocional

8. Derecho al contacto afectivo con sus padres

El ingreso de un recién nacido prematuro a una unidad de neonatología constituye un momento de gran complejidad médica y, al mismo tiempo, de profunda carga emocional para la familia. El hospital debe evitar transformarse en una barrera entre el niño y sus progenitores y orientarse a favorecer el contacto piel a piel, la lactancia materna y la participación de los padres en los cuidados diarios, siempre que las condiciones clínicas lo permitan. El derecho al vínculo afectivo reconoce que la presencia y cercanía de los padres aportan al desarrollo emocional y contribuyen a la recuperación clínica del bebé.^{28, 29}

En este contexto, el Método Canguro constituye una práctica respaldada por la evidencia científica, especialmente beneficiosa en recién nacidos prematuros o de bajo peso. Este consiste en colocar al bebé en posición vertical sobre el pecho desnudo de la madre o del padre, favoreciendo la regulación térmica, la estabilidad cardiorrespiratoria y el desarrollo neurológico, además de fortalecer la lactancia materna y el apego seguro. Su implementación representa una intervención clínica eficaz y de bajo costo y, al mismo tiempo, un reconocimiento del derecho del niño a mantener un contacto directo y continuo con sus progenitores durante la hospitalización.^{30 - 33}

En una línea complementaria, el modelo de Family Integrated Care (FiCare) ha sido validado como un estándar en la atención neonatal centrada en la familia. Este enfoque promueve la integración activa y sistemática de los padres en el cuidado diario del recién nacido hospitalizado, reconociéndolos como cuidadores primarios y miembros esenciales del equipo de atención.

La evidencia disponible demuestra que FiCare se asocia a mejores resultados clínicos y del desarrollo, así como a una reducción del estrés parental y a un fortalecimiento del vínculo afectivo, sin comprometer la seguridad del cuidado.^{8, 34 - 36} Constituye así una expresión concreta del recono-

cimiento del recién nacido prematuro a mantener el contacto afectivo con sus padres durante la hospitalización, transformando la unidad neonatal en un espacio de cuidado compartido, humano y respetuoso de la dignidad del niño y su familia.

La incorporación de estas estrategias de cuidado en la práctica clínica cotidiana tiene efectos que trascienden lo estrictamente asistencial. La promoción de este derecho transforma la vivencia hospitalaria: los padres dejan de ser meros observadores para convertirse en protagonistas del cuidado de su hijo.

Este reconocimiento del vínculo parental encuentra además un sólido respaldo en los marcos normativos vigentes. Este principio se encuentra amparado por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que establece que “el niño no será separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades competentes determinen, conforme a la ley y los procedimientos aplicables, que dicha separación es necesaria en el interés superior del niño”.³⁷ En el ámbito nacional, la Ley N.º 21.372 (Ley Mila) refuerza este principio al reconocer y proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes hospitalizados a la compañía de sus padres o cuidadores significativos durante los procesos de atención en salud.³⁸

Su integración en la atención neonatal implica reconocer que la salud del bebé se sostiene tanto en los avances tecnológicos y en la competencia del equipo de profesionales como, de manera decisiva, en la fuerza sanadora del amor y en la presencia cercana de sus padres.

9. Derecho a la lactancia materna

El derecho a la lactancia materna constituye un aspecto relevante en la atención del recién nacido prematuro. La leche humana representa el alimento más completo y seguro, a la vez que actúa como una forma de protección inmunológica y como vínculo de afecto entre madre e hijo.³⁹⁻⁴¹ En el contexto de la prematuridad, donde la vulnerabilidad del niño exige cuidados especializados, la promoción, protección y apoyo a esta práctica se transforman en un imperativo para el equipo de salud.

Aun cuando el estado clínico del prematuro no permita una alimentación directa e inmediata al pecho, el acceso a leche extraída y administrada mediante técnicas adecuadas contribuye a preservar los beneficios nutricionales y defensivos esenciales para su desarrollo y supervivencia. Este derecho implica también propiciar que la madre cuente con orientación, acompañamiento y espacios adecuados para la extracción y conservación de la leche, favoreciendo la continuidad de la lactancia una vez que el recién nacido pueda ser alimentado al pecho.

Reconocer la lactancia materna como un derecho del recién nacido prematuro implica afirmar que su cuidado integral trasciende la ciencia médica y se fundamenta en la protección de un acto intrínsecamente humano, en el que convergen la dimensión biológica y la dimensión emocional.

C. Derechos de protección y cuidado integral de la salud

10. Derecho a la atención en unidades especializadas por profesionales idóneos

El derecho del recién nacido prematuro a ser atendido en unidades especializadas por profesionales idóneos constituye una expresión concreta y exigible del derecho a la salud. Esto se fundamenta en el reconocimiento del respeto a la vida humana y de la dignidad como valor intrínseco de toda persona. La vulnerabilidad que caracteriza esta etapa de la vida impone una exigencia mayor de cuidado, que trasciende la buena voluntad individual y se proyecta sobre las estructuras del sistema sanitario.

En el caso del nacimiento prematuro, este derecho se expresa también en la necesidad de que el parto ocurra en un establecimiento capaz de responder adecuadamente a la complejidad clínica del recién nacido. Ello exige sistemas de derivación oportuna, coordinación entre niveles de atención y una organización sanitaria que priorice el traslado materno y la regionalización de los cuidados neonatales, como parte de una responsabilidad institucional orientada a garantizar una atención efectiva y segura.

En este contexto, la idoneidad profesional, la formación especializada y la disponibilidad de recursos asistenciales adecuados se configuran como una exigencia que debe ser asumida por el sistema de salud en su conjunto, orientada a brindar una atención individualizada y proporcional, acorde a las características clínicas, evolutivas y contextuales de cada recién nacido prematuro.

11. Derecho a la prevención, tratamiento y seguimiento del Síndrome de Dificultad Respiratoria

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en neonatos prematuros, asociado a inmadurez pulmonar y deficiencia de surfactante.⁴² La administración de corticoides pre-natales a madres con riesgo de parto prematuro ha demostrado ser eficaz para acelerar la maduración pulmonar y disminuir la incidencia y gravedad del SDR.⁴³ Sin embargo, cuando el cuadro clínico se presenta, requiere intervenciones especializadas y oportunas, que incluyen soporte ventilatorio, administración de surfactante exógeno, manejo de oxigenoterapia y monitoreo continuo en unidades de cuidados intensivos neonatales.⁴⁴⁻⁴⁷

Todo recién nacido con SDR tiene derecho a recibir un tratamiento integral, oportuno y basado en la evidencia, orientado a asegurar la supervivencia inmediata y, además, a prevenir complicaciones respiratorias a largo plazo y favorecer el desarrollo saludable de la función pulmonar. Este compromiso exige que los sistemas de salud y los equipos clínicos garanticen acceso equitativo a tecnologías avanzadas, recursos farmacológicos y personal altamente capacitado, de modo que la atención no dependa de factores socioeconómicos, geográficos o institucionales.

La prevención, tratamiento y seguimiento del síndrome de dificultad respiratoria se inscriben en el marco más amplio de los derechos del recién nacido prematuro a la vida, a la salud y a una atención integral, constituyendo además una prestación reconocida dentro de las Garantías Explícitas en Salud,^{48,49} lo que le otorga un carácter formalmente

exigible. En este contexto, la protección de su bienestar físico y de su desarrollo futuro representa una obligación moral, legal y profesional.

12. Derecho a la prevención, tratamiento y seguimiento de la Displasia Broncopulmonar del Prematuro

La displasia broncopulmonar (DBP) es una enfermedad respiratoria crónica que afecta principalmente a los recién nacidos prematuros, especialmente a aquellos que requieren ventilación mecánica o administración prolongada de oxígeno. Se caracteriza por un desarrollo pulmonar incompleto y daño en los tejidos respiratorios, lo que puede generar dificultades para respirar, necesidad de oxígeno suplementario y hospitalizaciones repetidas.^{50,51}

La prevención de la DBP se basa en estrategias de cuidado neonatal orientadas a minimizar el daño pulmonar y favorecer un desarrollo respiratorio saludable. Entre estas medidas se incluyen: el uso controlado y cuidadosamente monitorizado de oxígeno, la ventilación mecánica menos invasiva posible, la atención nutricional adecuada para favorecer el crecimiento pulmonar, y la prevención de infecciones que puedan agravar la función respiratoria.^{52,53}

El tratamiento de la displasia broncopulmonar combina distintas intervenciones de soporte y terapéuticas según la gravedad de cada caso. Entre ellas se encuentran la oxigenoterapia prolongada, el uso de fármacos como cafeína, broncodilatadores, diuréticos o corticoides en situaciones específicas,⁵⁴⁻⁵⁸ además de programas de rehabilitación fisiológica respiratoria. Estas medidas buscan mejorar la función pulmonar, aliviar los síntomas y prevenir complicaciones a largo plazo.

El seguimiento y la intervención temprana son fundamentales.⁵⁹⁻⁶¹ Tras el alta neonatal, en muchos centros esta labor es asumida por especialistas en Broncopulmonar Infantil, quienes trabajan en coordinación con un equipo multidisciplinario. Su rol incluye la evaluación periódica de la función respiratoria, el ajuste de tratamientos según la evolución clínica y la vigilancia de complicaciones

a largo plazo como hipertensión pulmonar,⁶² retraso del crecimiento o dificultades en el neurodesarrollo. Este acompañamiento continuo permite una detección oportuna de problemas y garantiza que el prematuro reciba el apoyo necesario en cada etapa de su desarrollo.

Asimismo, la educación y participación de los padres es esencial.⁶³ Conocer los signos de dificultad respiratoria, la importancia de la adherencia a tratamientos domiciliarios y la necesidad de controles periódicos permite que la familia asuma un rol corresponsable en la prevención y manejo de la enfermedad.

La prevención y el cuidado integral de la displasia broncopulmonar del prematuro son esenciales para proteger la función respiratoria y favorecer su calidad de vida. Estas prestaciones cuentan con respaldo normativo a través de las Garantías Explícitas en Salud, lo que asegura una atención oportuna, continua y adecuada.^{64, 65} Cada medida preventiva y cada intervención temprana expresan el compromiso del sistema de salud y de los equipos clínicos con el bienestar integral del recién nacido.

13. Derecho a la prevención, tratamiento y seguimiento de la Retinopatía del Prematuro

La retinopatía del prematuro es una enfermedad ocular que afecta exclusivamente a los recién nacidos antes de término. Se produce por un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos en la retina, lo que puede derivar en daño visual grave y, en casos severos, incluso en ceguera. Por ello, la prevención y detección temprana de esta patología es un derecho esencial de estos bebés.⁶⁶⁻⁶⁸

La prevención se centra en la vigilancia y control especializado. Los recién nacidos de bajo peso o muy prematuros deben ser evaluados por oftalmólogos pediátricos siguiendo protocolos específicos, con revisiones periódicas durante las primeras semanas y meses de vida. La monitorización cuidadosa de la administración de oxígeno y el seguimiento de factores de riesgo conocidos contribuyen significativamente a reducir la aparición o progresión de la retinopatía.

Cuando la enfermedad progresa y se identifican cambios en la retina que ponen en riesgo la visión, el tratamiento oportuno se convierte en un componente esencial de este derecho. Actualmente, las terapias más utilizadas son la fotocoagulación con láser y, en determinados casos, las inyecciones intravítreas de medicamentos anti factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF). Estas intervenciones buscan detener la proliferación anormal de vasos y preservar la función visual.⁶⁶⁻⁶⁸

Posteriormente, los niños requieren un seguimiento oftalmológico estrecho, ya que pueden desarrollar complicaciones a largo plazo como miopía, estrabismo o desprendimiento de retina, que deben ser abordadas precozmente para optimizar su calidad de vida.

En este sentido, la educación y participación de los padres es clave. Conocer los signos de alerta y la importancia de los controles oftalmológicos permite que las familias colaboren activamente en la prevención y detección temprana, asegurando que el bebé reciba atención oportuna si se detecta algún problema.

El reconocimiento efectivo de este derecho significa proteger la visión y el desarrollo sensorial del prematuro, evitando secuelas irreversibles y promoviendo su bienestar integral desde los primeros días de vida. En el caso de la retinopatía del prematuro, la prevención, el tratamiento y el seguimiento se inscriben además en el marco de las Garantías Explícitas en Salud, asegurando el acceso oportuno a las prestaciones necesarias.^{69, 70}

14. Derecho a la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de la Hipoacusia neurosensorial bilateral

El recién nacido prematuro tiene derecho a acceder a un tamizaje auditivo neonatal universal y a un seguimiento especializado que permitan la detección temprana de la hipoacusia neurosensorial bilateral, condición de mayor prevalencia en esta población debido a la inmadurez auditiva y a los tratamientos intensivos recibidos.⁷¹⁻⁷⁴

El diagnóstico precoz, junto con la intervención oportuna mediante apoyo fonoaudiológico, terapias de estimulación y, cuando corresponda, el uso de dispositivos auditivos o implantes cocleares, favorecen el desarrollo integral del lenguaje, la comunicación y la inclusión social.

El ejercicio activo de este derecho, propiciado por las Garantías Explícitas en Salud,^{75, 76} implica brindar al niño y a su familia las herramientas necesarias para potenciar sus capacidades, evitar la marginación y favorecer su pleno desarrollo.

15. Derecho a Terapia y Rehabilitación Kinesiológica

El derecho a la terapia y rehabilitación kinesiológica responde a la necesidad de favorecer el desarrollo motor, respiratorio y neurológico del recién nacido prematuro, quien enfrenta limitaciones propias de su inmadurez. La kinesiológica neonatal constituye un acompañamiento integral que busca optimizar las funciones vitales y potenciar las capacidades del bebé en cada etapa de su hospitalización y en la transición al hogar.

La intervención kinésica contribuye al desarrollo de la postura, el movimiento y la interacción con el entorno, disminuye las secuelas de la inmovilidad prolongada y favorece mejores resultados en el neurodesarrollo y en la calidad de vida futura.^{77 - 85} Al asegurar este beneficio, se enfatiza la importancia de contar con profesionales capacitados en el área neonatal que trabajen de manera coordinada con el equipo de salud y la familia, de modo que el cuidado del prematuro vaya más allá de la sobrevivencia e incorpore la posibilidad de un desarrollo pleno.

Además de su intervención directa en el recién nacido, un aspecto fundamental del rol del kinesiólogo (a) es su relación con los padres. El acompañamiento a la familia permite que los cuidadores comprendan la importancia del contacto temprano, la estimulación adecuada y las posiciones seguras para favorecer el desarrollo del bebé.

Al brindar orientación clara y apoyo emocional, el kinesiólogo (a) fortalece la confianza de los padres en su capacidad de cuidar a su hijo, transformándolos en participantes activos del proceso terapéutico. Este vínculo cercano reduce la ansiedad propia de la hospitalización y favorece la construcción de un entorno afectivo y protector que impacta positivamente en el desarrollo físico y emocional del prematuro.

Reconocer este derecho implica situar la kinesiológica neonatal como parte esencial de la atención integral, asegurando que cada prematuro reciba los cuidados necesarios para la sobrevivencia junto con las oportunidades que favorezcan un desarrollo armónico y digno.

16. Derecho a una nutrición adecuada, segura y oportuna

El recién nacido prematuro tiene derecho a recibir una nutrición adecuada, segura y oportuna durante toda su hospitalización, entendida como un componente esencial del cuidado integral y como un factor determinante para su supervivencia, crecimiento, maduración orgánica y desarrollo neurológico. En esta etapa de la vida, la nutrición constituye una intervención terapéutica fundamental, estrechamente vinculada al pronóstico vital y funcional del niño.⁸⁶

Este derecho implica el acceso temprano a estrategias nutricionales basadas en la mejor evidencia disponible, diseñadas de forma individualizada, considerando la edad gestacional, el peso al nacer, la situación clínica y la evolución de cada recién nacido. Incluye el inicio oportuno de la nutrición parenteral cuando esta sea necesaria,⁸⁷ la progresión segura y gradual hacia la nutrición enteral⁸⁸ y la priorización de la leche materna como primera opción nutricional.

La seguridad nutricional exige prácticas asistenciales rigurosas destinadas a prevenir complicaciones asociadas a la alimentación.⁸⁷ Ello requiere protocolos claros, monitoreo continuo, equipos

capacitados y una coordinación efectiva entre neonatólogos, matronas, nutricionistas y otros profesionales involucrados en el cuidado del recién nacido prematuro.

Asimismo, este derecho comprende la información adecuada y comprensible a los padres respecto del plan nutricional, sus objetivos, beneficios y eventuales riesgos, promoviendo su participación informada y progresiva en el proceso de alimentación de su hijo. La nutrición del prematuro, en este sentido, además de ser un acto clínico, es un espacio de vínculo, acompañamiento y confianza entre la familia y el equipo de salud.

Reconocer la nutrición intrahospitalaria del prematuro como un derecho implica asumir una responsabilidad sanitaria, orientada a garantizar condiciones que permitan un inicio de la vida extrauterina lo más cercano posible a las necesidades biológicas del recién nacido, resguardando su dignidad y favoreciendo su desarrollo presente y futuro.

17. Derecho al alivio del dolor y al confort

Los bebés prematuros sienten dolor y experimentan el estrés del entorno hospitalario. Reconocer este hecho es un imperativo moral: el sufrimiento no puede ser ignorado ni minimizado por la incapacidad del recién nacido de expresarlo con palabras. El derecho al alivio del dolor y al confort exige que cada procedimiento se realice con medidas de protección adecuadas, desde el uso de técnicas analgésicas y farmacológicas hasta intervenciones no farmacológicas como el contacto piel a piel, la lactancia o la envoltura contenedora.⁸⁹⁻⁹⁵

El confort del recién nacido también implica crear un ambiente hospitalario respetuoso de la sensibilidad del bebé: iluminación tenue, reducción del ruido, manipulación mínima y atenta, y un ritmo de cuidados que respete sus ciclos de sueño y vigilia.⁸⁴ De este modo, se reconoce que la dignidad del prematuro se expresa también en su derecho a una existencia libre de sufrimiento y a un entorno que favorezca su estabilidad y desarrollo.

Aliviar el dolor y ofrecer confort significa afirmar, con cada gesto de cuidado, que la vida de este pequeño paciente merece ser preservada y vivida con la mayor serenidad posible.

18. Derecho a la seguridad frente a Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria

El recién nacido prematuro es especialmente vulnerable, tanto por su inmadurez fisiológica como por su exposición a riesgos propios del entorno hospitalario. Entre estos, las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS)⁹⁶ representan una amenaza importante, que puede afectar seriamente su recuperación y desarrollo. Por ello, el bebé tiene derecho a recibir un cuidado que minimice este riesgo, protegiéndolo de todo daño prevenible.

La prevención de infecciones requiere protocolos estrictos de higiene y seguridad, que incluyan la desinfección adecuada de las manos del personal y de los visitantes, uso de mascarillas, limpieza y esterilización de equipos médicos, y manejo seguro de catéteres, sondas e incubadoras. Cada procedimiento debe realizarse bajo normas claras que reduzcan al mínimo la exposición a agentes infecciosos, asegurando que las intervenciones sean necesarias y seguras.

El entorno hospitalario también debe estar diseñado para favorecer la seguridad: áreas diferenciadas para procedimientos invasivos, control del flujo de personas y ventilación adecuada contribuyen a proteger al recién nacido de infecciones nosocomiales. La formación continua del personal de salud y la participación de los padres, informados sobre prácticas de higiene y cuidado, refuerzan esta protección y hacen que la prevención sea un esfuerzo conjunto.

Asegurar este derecho implica reconocer que la seguridad frente a las infecciones constituye un imperativo mediante el cual cada medida preventiva reafirma la dignidad del bebé y protege su vida y bienestar, asegurando que la hospitalización sea un espacio seguro para su crecimiento y desarrollo.

19. Derecho a la seguridad del paciente y a la prevención de eventos adversos

El recién nacido prematuro, dadas las características propias de su desarrollo y la complejidad de los cuidados que requiere, se encuentra particularmente expuesto a riesgos derivados de la propia atención sanitaria. En este contexto, tiene derecho a recibir una atención segura y de calidad, orientada tanto al tratamiento de su condición clínica como a la prevención de todo daño evitable asociado a los procesos de cuidado, a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y al entorno hospitalario.^{15, 97}

La prevención de eventos adversos implica la implementación sistemática de estrategias destinadas a reducir errores, incidentes y complicaciones prevenibles, tales como errores de medicación, extravasaciones, lesiones por dispositivos, complicaciones durante la intubación neonatal, eventos de hipoxia, caídas, fallas en la identificación del paciente o retrasos en intervenciones críticas.⁹⁸⁻¹⁰² Estas medidas deben basarse en protocolos estandarizados, en el uso adecuado de tecnologías seguras y en una vigilancia clínica permanente, adaptada a la condición particular del recién nacido prematuro.

Lo anterior exige una cultura institucional de seguridad, sustentada en la formación continua del equipo de salud, en el trabajo interdisciplinario, en la comunicación efectiva entre profesionales y en la utilización de sistemas formales de reporte y análisis de eventos, orientados al aprendizaje organizacional y a la mejora continua de la calidad asistencial.^{103 - 105} La seguridad del paciente trasciende el desempeño técnico y se fundamenta también en la calidad de los procesos, la organización del cuidado y el compromiso de las instituciones.

Por otra parte, la ocurrencia de eventos adversos durante la hospitalización debe ser comunicada de manera oportuna, clara y veraz a los padres o cuidadores. Esta comunicación constituye una condición esencial para una relación de confianza con el equipo de salud y permite una participación

informada en las decisiones relativas al cuidado y seguimiento clínico del recién nacido.¹⁰⁶

Reconocer este derecho implica asumir que la prevención del daño evitable constituye una dimensión esencial del cuidado integral de la salud. En el caso del recién nacido prematuro, la seguridad se entiende como un estándar técnico de calidad asistencial y, al mismo tiempo, como una expresión concreta de respeto por su dignidad, su vida y su derecho a desarrollarse en un entorno de atención que minimice riesgos y proteja activamente su bienestar.

20. Derecho a la inmunización: vacunas y anticuerpos monoclonales

El recién nacido prematuro tiene derecho a acceder a un esquema de inmunización oportuno y adaptado a su condición clínica, con el objetivo de prevenir enfermedades que pueden representar un riesgo grave para su salud y desarrollo. Debido a la inmadurez de su sistema inmunológico, los prematuros tienen un mayor riesgo de presentar infecciones como la hepatitis B, el virus respiratorio sincicial (VRS), la influenza y otras enfermedades infantiles prevenibles mediante vacunación.¹⁰⁷

En este contexto, la inmunización comprende no solo las vacunas tradicionales, sino también la administración del anticuerpo monoclonal Nirsevimab,^{108 - 110} que proporciona protección pasiva y específica frente al VRS. Este anticuerpo constituye una herramienta fundamental para disminuir la morbilidad y las hospitalizaciones asociadas a infecciones respiratorias graves en este grupo particularmente vulnerable.

La materialización de este derecho implica que el equipo de salud evalúe cuidadosamente el momento adecuado para cada intervención inmunológica, respetando las recomendaciones nacionales e internacionales y considerando la edad corregida del bebé, su peso y su estado clínico. Tanto las vacunas como los anticuerpos monoclonales deben aplicarse bajo condiciones de seguridad, minimizando riesgos de reacción adversa y asegurando el seguimiento posterior para completar los esquemas

de protección.^{108, 109}

Asimismo, incluye la educación y participación de los padres, quienes deben ser informados sobre la importancia de cada vacuna y anticuerpo monoclonal, los posibles efectos secundarios y la necesidad de continuar los controles tras el alta hospitalaria. De este modo, la inmunización del prematuro protege su salud inmediata y, al mismo tiempo, contribuye a la prevención de enfermedades que podrían comprometer su bienestar y su adecuado desarrollo a lo largo del tiempo.

El acceso oportuno a vacunas y anticuerpos monoclonales constituye una expresión concreta del compromiso sanitario con la equidad, la prevención y la responsabilidad colectiva en el cuidado de los recién nacidos más vulnerables, reafirmando el deber de ofrecerles las mejores condiciones posibles desde el inicio de la vida.

21. Derecho a la continuidad de cuidados y a la protección futura

El alta hospitalaria marca el inicio de una nueva etapa donde la protección y el cuidado siguen siendo esenciales. El bebé prematuro tiene derecho a la continuidad de cuidados mediante controles médicos periódicos, programas de seguimiento y acompañamiento a la familia en su rol de cuidadores principales. Esta continuidad asegura que los avances logrados durante la hospitalización se mantengan y que las posibles complicaciones puedan ser detectadas y tratadas a tiempo.^{111 - 114}

La protección futura del niño también implica educar y empoderar a los padres para enfrentar los desafíos cotidianos, reforzando su confianza y autonomía en el cuidado.

De este modo, se reconoce que la salud del prematuro depende tanto de la tecnología hospitalaria como de la solidez del acompañamiento humano y del soporte familiar que lo rodea.

Asegurar este derecho permite que el bebé sobreviva y además tenga la oportunidad de desplegar sus potencialidades al máximo. Es prolongar en el tiempo la misión de la unidad de neonatología:

custodiar la vida y la dignidad del recién nacido más allá de los límites del hospital, acompañándolo en su camino hacia una existencia saludable y plena.

22. Derecho a una atención compasiva en caso de pronóstico terminal

Los recién nacidos con pronóstico terminal tienen derecho a recibir una atención compasiva y humanizada, orientada a proporcionar confort, aliviar el dolor y preservar su dignidad en todo momento. Este enfoque reconoce el valor central del cuidado como una expresión moral fundamental frente a la extrema vulnerabilidad de la vida en su etapa final.

La Ley N.º 21.375 consagra el acceso a los cuidados paliativos y protege los derechos de las personas con enfermedades graves o terminales, mientras que la Ley N.º 21.371 (Ley Dominga) adquiere especial relevancia en este ámbito, al promover la humanización de la atención en situaciones de pérdida gestacional y neonatal. Esta normativa garantiza, además, que los padres o cuidadores puedan acompañar a su hijo o hija hasta el final de la vida y recibir un apoyo integral durante el proceso de duelo.^{115, 116}

Este derecho implica brindar una atención respetuosa de las necesidades físicas, emocionales y sensoriales del recién nacido, evitando intervenciones desproporcionadas o invasivas que no aporten un beneficio real. Asimismo, asegura la posibilidad de que la familia permanezca junto a su bebé, pueda sostenerlo, tocarlo y acompañarlo en sus últimos momentos. En este contexto, comprender y respetar las creencias espirituales, las raíces étnicas, las normas culturales y las costumbres de cada familia resulta esencial para que los profesionales puedan ofrecer cuidados paliativos clínica y humanamente apropiados, reconociendo la singularidad de cada vida y de cada proceso de despedida.^{117, 118}

Asimismo, este derecho comprende el trato digno y respetuoso del cuerpo del recién nacido tras su fallecimiento. Ello implica cuidados post mortem realizados con delicadeza, respeto y consideración, evitando prácticas impersonales o apresuradas, y

permitiendo a la familia despedirse en un ambiente de recogimiento y humanidad. El respeto al cuerpo del niño constituye una expresión final de cuidado y reconocimiento de su dignidad, y representa para los padres un elemento significativo en la elaboración del duelo.

La integración de estos principios en las unidades de neonatología permite que la atención en situaciones de pronóstico terminal se exprese como un cuidado compasivo, respetuoso y centrado en la persona. Al resguardar la dignidad del recién nacido durante el proceso de morir y después de su fallecimiento, y al considerar de manera activa la dimensión emocional y espiritual de la familia, se reafirma el valor intrínseco de toda vida humana y el deber moral de acompañar con humanidad sobre todo en los momentos de mayor fragilidad.

Discusión

El recién nacido prematuro, en su extrema vulnerabilidad, pone de manifiesto la necesidad de que los profesionales de la salud comprendan que la medicina se define tanto por el desarrollo tecnológico y los indicadores de supervivencia como por su capacidad de reconocer y resguardar el valor intrínseco de cada persona. En este sentido, los derechos a la vida y a la atención integral, al trato respetuoso, al vínculo afectivo, al alivio del dolor y a la continuidad de los cuidados constituyen ejes fundamentales que orientan la práctica neonatal contemporánea.

Estos derechos expresan una convicción esencial: el recién nacido prematuro debe ser comprendido como una persona en proceso de desarrollo, más allá de su condición clínica y de las intervenciones a las que es sometido, lo que exige cuidados proporcionales, respetuosos y humanizados. Aunque no pueda ejercer su autonomía de manera explícita, su sola existencia demanda que el equipo de salud, junto a la familia y la comunidad hospitalaria, asuma una responsabilidad activa en la protección de su vida, su bienestar y su valor como ser humano.

El recién nacido prematuro no dispone de voz para

reclamar ni defender sus propios derechos. Su dependencia absoluta exige que estos sean asumidos y protegidos por terceros en su nombre. Padres, profesionales de la salud e instituciones sanitarias, junto con la sociedad en su conjunto, están llamados a actuar como garantes, asegurando que no queden subordinados a criterios de eficiencia, disponibilidad o conveniencia y se orienten siempre al resguardo de la dignidad y del interés superior del niño.

Conclusión

La atención del recién nacido prematuro debe sustentarse en el reconocimiento pleno de su condición de persona, integrando dimensiones clínicas, normativas y humanas en un marco coherente de cuidado. Sistematizar estos principios permite orientar el quehacer asistencial hacia una atención más respetuosa, humanizada y consistente con el valor inherente de cada vida.

Defender los derechos del recién nacido prematuro constituye un compromiso moral asumido por quienes están llamados a cuidarlo y representarlo, y expresa la convicción de que, incluso en las etapas más tempranas y frágiles de la existencia, toda vida humana merece ser protegida, acompañada y cuidada con responsabilidad y dignidad.

Conflicto de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés ni financiamiento externo para la elaboración de este artículo.

Referencias

1. World Health Organization. Preterm birth [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2023 [citado 2025 oct 6]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>
2. Blencowe H, et al. Born Too Soon Preterm Birth Action Group. Born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births. *Reprod Health*. 2013;10 Suppl 1(Suppl 1):S2. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3828585/>
3. Stoll BJ, et al. Trends in Care Practices, Morbidity, and Mortality of Extremely Preterm Neonates, 1993-2012. *JAMA*. 2015 Sep 8;314(10):1039-51. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4787615/>
4. Constitución Política de la República de Chile (art. 19 N.º 1). Disponible en: https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion_politica.pdf
5. Caldeira S, Hall J. Spiritual leadership and spiritual care in neonatology. *J Nurs Manag*. 2012 Dec;20(8):1069-75.
6. Catlin EA, Guillemin JH, Thiel MM, Hammond S, Wang ML, O'Donnell J. Spiritual and religious components of patient care in the neonatal intensive care unit: sacred themes in a secular setting. *J Perinatol*. 2001 Oct-Nov;21(7):426-30.
7. Shanks V, Guillen U, Mackley A, Sturtz W. Characterization of Spirituality in Parents of Very Preterm Infants in a Neonatal Intensive Care Unit. *Am J Perinatol*. 2024 Jul;41(9):1261-1268.
8. O'Brien K, et al. Effectiveness of Family Integrated Care in neonatal intensive care units on infant and parent outcomes: a multi-centre, multinational, cluster-randomised controlled trial. *Lancet Child Adolesc Health*. 2018 Apr;2(4):245-254. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30169298/>
9. Shaw RJ, St John N, Lilo EA, Jo B, Benitz W, Stevenson DK, Horwitz SM. Prevention of traumatic stress in mothers with preterm infants: a randomized controlled trial. *Pediatrics*. 2013 Oct;132(4):e886-94. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23999956/>
10. Hall SL, Cross J, Selix NW, Patterson C, Segre L, Chuffo-Siewert R, Geller PA, Martin ML. Recommendations for enhancing psychosocial support of NICU parents through staff education and support. *J Perinatol*. 2015 Dec;35 Suppl 1(Suppl 1):S29-36. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26597803/>
11. Kant I. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Capítulo Segundo. Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. Páginas: 31 – 61. Editorial Porrúa. México 2010.
12. Kant I. Metafísica de las costumbres. Capítulo segundo. El deber del hombre para consigo mismo, considerado únicamente como ser moral. III La falsa humildad. Páginas: 358 – 362. Disponible en: <https://archive.org/details/kant-immanuel.-la-metafisica-de-las-costumbres-epl-fs-1797-2017/page/361/mode/2up>
13. Varas J. Respeto a la dignidad de la persona: principio inherente de las profesiones del área de la salud. *Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse*. 2023; 1 (1): 56 - 60.
14. Varas J. Consentimiento informado: Un imperativo moral y legal en la medicina contemporánea. *Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse*. 2025; Vol 3 N° 1: 102 – 106.
15. Ley 20.584. Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Fecha de publicación: 24 abril 2012.
16. Wilkinson D, Verhagen E, Johansson S. Thresholds for Resuscitation of Extremely Preterm Infants in the UK, Sweden, and Netherlands. *Pediatrics*. 2018 Sep;142(Suppl 1):S574-S584. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30171144/>
17. Arzuaga BH, Meadow W. National variability in neonatal resuscitation practices at the limit of viability. *Am J Perinatol*. 2014 Jun;31(6):521-8.
18. Sperling D, Riskin A, Borenstein-Levin L, Hochwald O. At the threshold of viability: to resuscitate or not to resuscitate - the

perspectives of Israeli neonatologists. *BMJ Paediatr Open*. 2024 May 15;8(1):e002633.

19. Kornhauser Cerar L, Lucovnik M. Ethical Dilemmas in Neonatal Care at the Limit of Viability. *Children (Basel)*. 2023 Apr 26;10(5):784.

20. Krishna S, Fuloria M. Ethical Considerations in Neonatal Research. *Neoreviews*. 2022 Mar 1;23(3):e151-e158.

21. Diekema DS. Ethical issues in research involving infants. *Semin Perinatol*. 2009 Dec;33(6):364-71.

22. Megone C, Wilman E, Oliver S, Duley L, Gyte G, Wright J. The ethical issues regarding consent to clinical trials with pre-term or sick neonates: a systematic review (framework synthesis) of the analytical (theoretical/philosophical) research. *Trials*. 2016 Sep 9;17(1):443.

23. Decreto 830. Promulga Convención sobre los derechos del Niño. Fecha de publicación: 27 septiembre 1990. Artículo 8. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=15824>

24. Ley 19.628. Sobre protección de la vida privada. Fecha de publicación: 28 de agosto 1999.

25. Varas J. Confidencialidad en la atención sanitaria: Un componente esencial en la relación del profesional de la salud y el paciente. *Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse*. 2024; Vol 2 N° 2: 32 – 37.

26. Eg M, Jensen CS. The challenges of maintaining patient confidentiality in pediatric settings. *J Pediatr Nurs*. 2023 Mar-Apr;69:18-23.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36599177/>

27. National Guideline Alliance (UK). Consent, privacy and confidentiality: Babies, children and young people's experience of healthcare: Evidence review C. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2021 Aug.

28. Pineda R, Bender J, Hall B, Shabosky L, Annecca A, Smith J. Parent participation in the neonatal intensive care unit: Predictors and relationships to neurobehavior and developmental outcomes. *Early Hum Dev*. 2018 Feb;117:32-38.

29. Barrera Q Francisco, Sepúlveda B Ana M., Weber U Claudio, Moraga M Francisco, Escobar M Sonia, Mejias J Margarita. Participación materna en la atención del niño hospitalizado. *Rev. chil. pediatr.* [Internet]. 1993 Jun [citado 2025 Ago 18]; 64 (3): 164-168.

30. Zhu Z, Wang X, Chen W, Pei S, Wang Q, Guan H, Zhu G. The efficacy of Kangaroo-Mother care to the clinical outcomes of LBW and premature infants in the first 28 days: A meta-analysis of randomized clinical trials. *Front Pediatr*. 2023 Feb 27;11:1067183.

31. Narciso LM, Beleza LO, Imoto AM. The effectiveness of Kangaroo Mother Care in hospitalization period of preterm and low birth weight infants: systematic review and meta-analysis. *J Pediatr (Rio J)*. 2022 Mar-Apr;98(2):117-125.

32. Mehrpisheh S, Doorandish Z, Farhadi R, Ahmadi M, Moafi M, Elyasi F. The Effectiveness of Kangaroo Mother Care (KMC) on attachment of mothers with premature infants. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X*. 2022 Apr 18;15:100149.

33. Han Z, Li X, Hu F, Yang J. Meta-analysis of the Impact of Kangaroo Care on Physical Growth and Neurobehavioral Development in Premature Infants. *Adv Neonatal Care*. 2025 Apr 1;25(2):162-172.

34. Chen H, Dong L. The effect of family integrated care on the prognosis of premature infants. *BMC Pediatr*. 2022 Nov 19;22(1):668.

35. Zhang Y, Jiang M, Wang S, Xiang X, He W, Du J, Hei M. Effect of family integrated care on stress in mothers of preterm infants: A multicenter cluster randomized controlled trial. *J Affect Disord*. 2024 Apr 1;350:304-312.

36. Waddington C, van Veenendaal NR, O'Brien K, Patel N; International Steering Committee for Family Integrated Care. Family integrated care: Supporting parents as primary caregivers in the neonatal intensive care unit. *Pediatr Investig*. 2021 Jun 18;5(2):148-154.

37. Decreto 830. Promulga Convención sobre los derechos del Niño. Fecha de publicación: 27 septiembre 1990. Artículo 9. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=15824>

38. Ley 21.372. Modifica la Ley N° 20.584, estableciendo medidas especiales con relación al acompañamiento de los pacientes que se indican. Fecha de publicación: 7 de octubre de 2021.
39. Brahm P, Valdés V. Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar [The benefits of breastfeeding and associated risks of replacement with baby formulas]. *Rev Chil Pediatr.* 2017 Feb;88(1):7-14.
40. Lokossou GAG, Kouakanou L, Schumacher A, Zenclussen AC. Human Breast Milk: From Food to Active Immune Response With Disease Protection in Infants and Mothers. *Front Immunol.* 2022 Apr 5;13:849012.
41. Ding L, Chen Y, Zhang W, Song J, Yao X, Wan Y, Huang R. Effect of family integrated care on breastfeeding of preterm infants: A scoping review. *Nurs Open.* 2023 Sep;10(9):5950-5960.
42. Whitsett JA, Weaver TE. Alveolar development and disease. *Am J Respir Cell Mol Biol.* 2015 Jul;53(1):1-7.
43. Alegría X., Navarro MI.2, Gutiérrez J., Weinborn S., Blázquez F., Jaccard C. Actualización en el uso de Corticoides Prenatales. *Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.* 2025; 3 (1): 23-35.
44. Alegría X., Maldonado L., Costa G., Núñez A., Stanley B., Segovia C. Administración de Surfactante Mínimamente Invasiva en Recién Nacidos Prematuros con Enfermedad de Membrana Hialina. *Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.* 2024; 2 (2): 7-16
45. Sweet DG, Carnielli VP, Greisen G, Hallman M, Klebermass-Schrehof K, Ozek E, Te Pas A, Plavka R, Roehr CC, Saugstad OD, Simeoni U, Speer CP, Vento M, Visser GHA, Halliday HL. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome: 2022 Update. *Neonatology.* 2023;120(1):3-23.
46. Boel L, Hixson T, Brown L, Sage J, Kotecha S, Chakraborty M. Non-invasive respiratory support in preterm infants. *Paediatr Respir Rev.* 2022 Sep;43:53-59.
47. Mahmoud RA, Schmalisch G, Oswal A, Christoph Roehr C. Non-invasive ventilatory support in neonates: An evidence-based update. *Paediatr Respir Rev.* 2022 Dec;44:11-18.
48. Ministerio de Salud. Guía de Práctica Clínica – Problema de Salud AUGEN° 40. Síndrome de Dificultad Respiratoria del recién Nacido. Disponible en: <https://diprece.minsal.cl/le-informamos/auge/acceso-guias-clinicas/guias-clinicas-desarrolladas-utilizando-manual-metodologico/sindrome-de-dificultad-respiratoria-en-el-recien-nacido/recomendaciones/>
49. Superintendencia de Salud. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el recién Nacido. Problema de Salud 40. Disponible en: <https://www.superdesalud.gob.cl/orientacion-en-salud/sindrome-de-dificultad-respiratoria-en-el-recien-nacido-a/>
50. Definición de Displasia Broncopulmonar propuesta por la comisión NEO SOCHINEP. (2022). *Neumología Pediátrica*, 17(4), 129-133. <https://doi.org/10.51451/np.v17i4.514>
51. Chess PR, D'Angio CT, Pryhuber GS, Maniscalco WM. Pathogenesis of bronchopulmonary dysplasia. *Semin Perinatol.* 2006 Aug;30(4):171-8.
52. Abiramalatha T, Ramaswamy VV, Bandyopadhyay T, Somanath SH, Shaik NB, Pullattayil AK, Weiner GM. Interventions to Prevent Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Neonates: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analyses. *JAMA Pediatr.* 2022 May 1;176(5):502-516.
53. Dini G, Ceccarelli S, Celi F. Strategies for the prevention of bronchopulmonary dysplasia. *Front Pediatr.* 2024 Jul 24;12:1439265.
54. Henderson-Smart DJ, De Paoli AG. Methylxanthine treatment for apnoea in preterm infants. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010 Dec 8;2010(12):CD000140.
55. Ó Briain E, Byrne AO, Dowling J, Kiernan J, Lynch JCR, Alomairi L, Coyle L, Mulkerrin L, Mockler D, Fitzgerald G, Rehman LU, Semova G, Isweisi E, O'Sullivan A, O'Connor P, Mulligan K, Branagan A, Roche E, Meehan J, Molloy E. Diuretics use in the management of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants: A systematic review. *Acta Paediatr.* 2024 Mar;113(3):394-402.
56. van de Loo M, van Kaam A, Offringa M, Doyle LW, Cooper C, Onland W. Corticosteroids for the prevention and treatment of bronchopulmonary dysplasia: an overview of systematic reviews. *Cochrane Database Syst Rev.* 2024 Apr 10;4(4):CD013271.

57. Raghuvveer TS, Zackula RE, Lakhotia R, Binder SA. Systemic steroids and bronchopulmonary dysplasia: a systematic review and meta-analysis. *J Perinatol*. 2024 Sep 2.
58. Clouse BJ, Jadcherla SR, Slaughter JL. Systematic Review of Inhaled Bronchodilator and Corticosteroid Therapies in Infants with Bronchopulmonary Dysplasia: Implications and Future Directions. *PLoS One*. 2016 Feb 3;11(2):e0148188.
59. Duijts L, van Meel ER, Moschino L, Baraldi E, Barnhoorn M, Bramer WM, Bolton CE, Boyd J, Buchvald F, Del Cerro MJ, Colin AA, Ersu R, Greenough A, Gremmen C, Halvorsen T, Kamphuis J, Kotecha S, Rooney-Otero K, Schulzke S, Wilson A, Rigau D, Morgan RL, Tonia T, Roehr CC, Pijnenburg MW. European Respiratory Society guideline on long-term management of children with bronchopulmonary dysplasia. *Eur Respir J*. 2020 Jan 2;55(1):1900788.
60. Pirr S, Peter C. Home oxygen therapy after hospital discharge. *Semin Fetal Neonatal Med*. 2020 Apr;25(2):101082.
61. Anderson C, Hillman NH. Bronchopulmonary Dysplasia: When the Very Preterm Baby Comes Home. *Mo Med*. 2019 Mar-Apr;116(2):117-122.
62. Pharande P, Sehgal A, Menahem S. Cardiovascular Sequelae of Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Neonates Born before 32 Weeks of Gestational Age: Impact of Associated Pulmonary and Systemic Hypertension. *J Cardiovasc Dev Dis*. 2024 Jul 26;11(8):233.
63. Shen F, Wu X, Chen XL, Rong H, Yang Y. Family Integrated Care Shortens the Duration of Home Oxygen Therapy in Infants With Bronchopulmonary Dysplasia. *Adv Neonatal Care*. 2024 Feb 1;24(1):27-34.
64. Guía Rápida GES 58. Displasia Broncopulmonar del Prematuro. Departamento GES de Redes Asistenciales. Disponible en: <https://www.saludtarapaca.gob.cl/wp-content/uploads/2023/12/58-DBP-del-prematuro.pdf>
65. Superintendencia de Salud. Displasia Broncopulmonar del Prematuro. Problema de Salud 58. Disponible en: <https://www.superdesalud.gob.cl/orientacion-en-salud/displasia-broncopulmonar-del-prematuro-a/>
66. Dammann O, Hartnett ME, Stahl A. Retinopathy of prematurity. *Dev Med Child Neurol*. 2023 May;65(5):625-631.
67. Sabri K, Ells AL, Lee EY, Dutta S, Vinekar A. Retinopathy of Prematurity: A Global Perspective and Recent Developments. *Pediatrics*. 2022 Sep 1;150(3):e2021053924.
68. Bancalari M. A, Schade R. Retinopatía del prematuro: Actualización en detección y tratamiento. *Andes pediátr [Internet]*. 6 de febrero de 2020 [citado 18 de septiembre de 2025];91(1):122-30. Disponible en: <https://andespediatrica.cl/index.php/rchped/article/view/1079>
69. Guía Rápida GES. 57 Retinopatía del prematuro. Departamento GES de Redes Asistenciales. Disponible en: <https://www.saludtarapaca.gob.cl/wp-content/uploads/2023/12/57-Retinopatia-prematuro.pdf>
70. Superintendencia de Salud. Retinopatía del Prematuro. Problema de Salud 57. Disponible en: <https://www.superdesalud.gob.cl/orientacion-en-salud/retinopatia-del-prematuro/>
71. Year 2000 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Joint Committee on Infant Hearing, American Academy of Audiology, American Academy of Pediatrics, American Speech-Language-Hearing Association, and Directors of Speech and Hearing Programs in State Health and Welfare Agencies. *Pediatrics*. 2000 Oct;106(4):798-817.
72. Year 2007 position statement: Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. American Academy of Pediatrics, Joint Committee on Infant Hearing. *Pediatrics*. 2007 Oct;120(4):898-921.
73. Erenberg A, Lemons J, Sia C, Trunkel D, Ziring P. Newborn and infant hearing loss: detection and intervention. American Academy of Pediatrics. Task Force on Newborn and Infant Hearing, 1998-1999. *Pediatrics*. 1999 Feb;103(2):527-30.
74. Hall JW 3rd. Screening for and assessment of infant hearing impairment. *J Perinatol*. 2000 Dec;20(8 Pt 2):S113-21.
75. Ministerio de Salud. Guía Clínica Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro Santiago: MINSAL, 2009. Disponible en:

https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/572/articles-6447_recurso_2.pdf

76. Superintendencia de Salud. Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro. Problema de Salud 59. Disponible en: <https://www.superdesalud.gob.cl/orientacion-en-salud/hipoacusia-neurosensorial-bilateral-del-prematuro-a/>

77. Bastías R., Mira A. ¿Es factible la implementación de medidas neuro protectoras en prematuros hospitalizados en las Unidades de Neonatología? Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2023; 1 (1): 119 - 131.

78. Bastías R., Ángel C., Gutiérrez H. Del Tacto a la Conducta Táctil: Padres de prematuros en la Unidad de Neonatología. Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2024; 2 (1): 35-44.

79. Bastías R. Posicionamiento en neonatos de pretérmino hospitalizados: Estado del arte del problema. Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2024; 2 (2): 54-61.

80. Bastías R., Gutiérrez H. Biología Social y Kinesiología Neonatal. Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2025; 3 (1): 46-52.

81. Bastías R. De Posicionamiento a Manejo Postural en neonatos de pretérmino hospitalizados. Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2025; 3 (1): 53-68.

82. Flores C., Bastías R. Masaje neonatal en hospitalizados. Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2025; 3 (1): 69-74.

83. Faúndez J., Bastías R. Patrón Respiratorio del Prematuro y Terapia Vojta. Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2025; 3 (2): 19-28.

84. Salinas J., Bastías R. Signos de Estrés y Estabilidad en la construcción del Entorno Neonatal. Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2025; 3 (2): 74-90.

85. Salinas J., Bastías R. Movilización Pasiva Global en pacientes hospitalizados desde un abordaje kinésico: Una herramienta más que complementaria. Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2025; 3 (2): 111-119.

86. Mena P, Milad M, Vernal P, Escalante MJ. Nutrición intrahospitalaria del prematuro. Recomendaciones de la Rama de Neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Andes pediatri [Internet]. 25 de julio de 2016 [citado 10 de enero de 2026];87(4):305-21.

Disponible en: <https://andespediatrica.cl/index.php/rchped/article/view/3427>

87. Embleton ND, van den Akker CHP, Johnson M. Parenteral nutrition for preterm infants: benefits and risks in 2025. Semin Fetal Neonatal Med. 2025 Jul;30(2):101635.

Disponible en: [https://www.sfnjournal.com/article/S1744-165X\(25\)00029-0/fulltext](https://www.sfnjournal.com/article/S1744-165X(25)00029-0/fulltext)

88. Thoene M, Anderson-Berry A. Early Enteral Feeding in Preterm Infants: A Narrative Review of the Nutritional, Metabolic, and Developmental Benefits. Nutrients. 2021 Jul 1;13(7):2289.

89. Wang F, Zhang Q, Ni ZH, Lv HT. Effects of kangaroo care on pain relief in premature infants during painful procedures: A meta-analysis. J Spec Pediatr Nurs. 2022 Oct;27(4):e12390.

90. Gao H, Xu G, Gao H, Dong R, Fu H, Wang D, Zhang H, Zhang H. Effect of repeated Kangaroo Mother Care on repeated procedural pain in preterm infants: A randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2015 Jul;52(7):1157-65.

91. Sen E, Manav G. Effect of Kangaroo Care and Oral Sucrose on Pain in Premature Infants: A Randomized Controlled Trial. Pain Manag Nurs. 2020 Dec;21(6):556-564.

92. Shah PS, Torgalkar R, Shah VS. Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Aug 29;8(8):CD004950.

93. Kapoor A, Khan MA, Beohar V. Pain Relief in Late Preterm Neonates: A Comparative Study of Kangaroo Mother Care, Oral Dextrose 50%, and Supine Nesting Position. Int J Appl Basic Med Res. 2021 Jul-Sep;11(3):188-191.

94. Simons SH, van Dijk M, Anand KS, Roofthoof D, van Lingen RA, Tibboel D. Do we still hurt newborn babies? A prospective

- study of procedural pain and analgesia in neonates. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2003 Nov;157(11):1058-64.
95. Mitchell A, Brooks S, Roane D. The premature infant and painful procedures. *Pain Manag Nurs.* 2000 Jun;1(2):58-65.
96. Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Decreto 60 Exento. Aprueba Norma Técnica N° 225 sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2022.
Disponibile en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1181226>
97. Ministerio de Salud. Calidad y seguridad de la atención. Disponible en: <https://www.minsal.cl/calidad-y-seguridad-del-paciente/>
98. Silva LA, Carbogim FDC, Dutra HS, Silva DCSD, Santos Junior AGD, de Sousa AFL, Alvim ALS. Incidents and Adverse Events Associated With Peripherally Inserted Central Catheters in Neonatology: A Scoping Review. *J Perinat Neonatal Nurs.* 2026 Jan 23.
99. Herrick HM, O'Reilly MA, Foglia EE. Success rates and adverse events during neonatal intubation: Lessons learned from an international registry. *Semin Fetal Neonatal Med.* 2023 Oct;28(5):101482.
100. van den Anker JN. Managing drugs safely. *Semin Fetal Neonatal Med.* 2005 Feb;10(1):73-81.
101. Albanese FB, Ventura DS, Perroud MW Jr, Nogueira de Souza R, Morau MV, Visacri MB, Moriel P. Adverse events in the neonatal intensive care unit identified by triggers. *Front Pharmacol.* 2025 May 30;16:1539687.
102. Lanzillotti Lda S, De Seta MH, de Andrade CL, Mendes Junior WV. Adverse events and other incidents in neonatal intensive care units. *Cien Saude Colet.* 2015 Mar;20(3):937-46.
103. Raju TN, Suresh G, Higgins RD. Patient safety in the context of neonatal intensive care: research and educational opportunities. *Pediatr Res.* 2011 Jul;70(1):109-15.
104. Ministerio de Salud. Norma General Técnica sobre calidad de la atención: reporte de eventos adversos y eventos centinela. Disponible en:
https://www.superdesalud.gob.cl/observatorio/575/articles-6921_Norma.pdf
105. Superintendencia de Salud. Sistemas de vigilancia y notificación de Eventos Adversos. Nota Técnica. Abril 2011. Disponible en:
https://www.superdesalud.gob.cl/app/uploads/2023/11/articles-6921_recurso_1-1.pdf
106. Carter BS, Lantos JD. Disclosing adverse events and near misses to parents of neonates. *Semin Perinatol.* 2019 Dec;43(8):151182.
107. Potin S Marcela, Valencia B M. Alicia. Vacunación del niño prematuro: Un tema a veces olvidado. *Rev. chil. infectol.* [Internet]. 2005 Dic [citado 2025 Sept 19]; 22 (4): 339-344.
108. Ministerio de Salud. Lineamientos Técnicos Operativos para la administración de anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial (VRS) Nirsevimab. Departamento de Inmunizaciones División de Prevención y Control de Enfermedades Subsecretaría de Salud Pública, 2025. Disponible en:
<https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2025/08/LTO-Nirsevimab-2025.pdf>
109. Ministerio de Salud. Subsecretaría de Salud Pública. Aprueba lineamientos técnico operativos para la administración de anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial (VRS) Nirsevimab. Resolución Exenta N° 458 del 27 marzo 2024.
110. Simões EAF, Madhi SA, Muller WJ, Atanasova V, Bosheva M, Cabañas F, Baca Cots M, Domachowske JB, Garcia-Garcia ML, Grantina I, Nguyen KA, Zar HJ, Berglind A, Cummings C, Griffin MP, Takas T, Yuan Y, Wählby Hamrén U, Leach A, Villafana T. Efficacy of nirsevimab against respiratory syncytial virus lower respiratory tract infections in preterm and term infants, and pharmacokinetic extrapolation to infants with congenital heart disease and chronic lung disease: a pooled analysis of randomised controlled trials. *Lancet Child Adolesc Health.* 2023 Mar;7(3):180-189.
111. Rossel K. Prematuro extremo: Seguimiento ambulatorio. Guías de Práctica Clínica en Pediatría. Hospital Clínico San Borja Arriarán. 2018. Capítulo 4. Páginas: 199 – 202. Disponible en:
https://www.savlnet.cl/revistas/guias_pcp_2018/files/assets/common/downloads/publication.pdf

112. Morgues M. Seguimiento del Prematuro. Disponible en:
http://www.neopuertomontt.com/guiasneo/Guias_San_Jose/GuiasSanJose_68.pdf
113. Sandino D., Signorelli V. Capítulo 31. Guía de seguimiento del prematuro menor de 1500 gramos o menor de 32 semanas previo al alta. Disponible en:
https://prematuro.cl/Guias_Bupa/31.-Capitulo_31_Seguimiento_Prematuro.pdf
114. DiBari JN, Rouse L. Parent Perspectives: Part 2-Considerations for the Transition Home Post-NICU Discharge. *Children (Basel)*. 2023 Nov 22;10(12):1835.
115. Ley 21.375. Consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves. Fecha de publicación: 21 octubre 2021.
116. Ley 21.371. Establece medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal. Fecha de publicación: 29 septiembre 2021.
117. Ng PC, Fung GPG. Spiritual and cultural influences on end-of-life care and decision-making in NICU. *Semin Fetal Neonatal Med*. 2023 Aug;28(4):101437.
118. Kain VJ. Perinatal Palliative Care: Cultural, Spiritual, and Religious Considerations for Parents-What Clinicians Need to Know. *Front Pediatr*. 2021 Mar 30;9:597519.

